

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368533>
УДК 616.995.122

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ, В УСЛОВИЯХ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА

Е.Е. Косенко,
студентка 2 курса, напр. «Лечебное дело»
Л.П. Филатова,
преп.,
СурГУ Медицинский колледж,
г. Сургут

Аннотация: Учитывая, что территория Сургута и Сургутского района относится к гиперэндемичной зоне по описторхозу и в экономическом плане наиболее привлекательна для мигрантов, следует обратить внимание на вопросы, связанные с проведением ранней диагностики и эффективной профилактической работы, направленной на повышение уровня знаний о гельминтозе, фельдшером, особенно в условиях фельдшерско-акушерского пункта.

Совершенствование диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, проведение курсов повышения квалификации для среднего медицинского персонала позволит оптимизировать деятельность фельдшера, и снизить риск заражения биогельминтозом населения, проживающего в гиперэндемичной зоне.

Ключевые слова: описторхоз, метацеркарии, профилактические мероприятия, инвазированность населения, группы крови, средний медицинский персонал

PROFESSIONAL ACTIVITY OF A PARAMEDIC IN THE DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC AND PREVENTIVE WORK WITH OPISTHORCHIASIS, IN THE CONDITIONS OF A PARAMEDIC-OBSTETRIC STATION

E.E. Kosenko,

2th year student, ex. "Medical business"

L.P. Filatova,

teacher,

SurSU Medical College,

Surgut

Annotation: Since the territory of Surgut and Surgut region is an opisthorchiasis hyperendemic zone and economically attractive for migrants, it is important to focus on the questions connected with early diagnosis and effective prevention activities aimed at increasing feldsher's awareness of helminthiasis especially those working at a feldsher-midwife station.

Enhancing of preventive measures, refresher courses for the staff of a feldsher-midwife station as well as of any medical institution will enable the middle level medical personnel to improve work on prevention of opisthorchiasis.

Keywords: opisthorchiasis, metacercariae, preventive measures, infestation of the population, middle level medical personnel, blood group

Введение.

Среда обитания человека способна при определенных условиях оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на здоровье. Антропогенные и техногенные факторы, употребление некачественного питания, приводят к снижению усвоения полноценных продуктов, содержащих белки (строительный материал организма), витаминному голоду и ослаблению иммунитета. Хронически экологически обусловленная интоксикация повышает восприимчивость организма к инфекционным и паразитарным заболеваниям, среди которых выделяется описторхоз [1].

Описторхоз, гельминтоз, поражающий гепатопанкреатическую систему. Проявляется в острой и хронической форме, а также на эндемичных территориях, у местных и коренных жителей может протекать и латентно. Паразитоз вызывает тяжелые осложнения, среди которых выделяют: формы хронического гепатита [2-4], поражение желчного пузыря и желчных протоков [5], наличие конгломератов в печени [6-8], желчный перитонит, рак печени иподжелудочной железы [4].

Большое значение в выявлении данной патологии имеет диагностика, которую может осуществлять в силу своих профессиональных компетенций медицинский работник среднего звена – фельдшер. Так как именно профессиональная деятельность фельдшера играет особую роль в сохранении и укреплении здоровья на догоспитальном этапе.

Таким образом, оптимизация диагностической и лечебно-профилактической работы с населением, составляющим группу «риска» по описторхозу, является проблемой особо актуальной и значимой в практическом здравоохранении.

Цель исследования – совершенствование деятельности фельдшера при инвазированности населения *Opisthorchis felineus*.

Материалы и методы исследования.

В ходе исследования были проанализированы статистические данные Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по городу Сургуту и Сургутскому району об уровне инвазированных описторхозом взрослого населения за период 2018-2020 гг. (рис. 1).

Рисунок 1 – Гельминтологическая ситуация по описторхозу среди взрослого населения г. Сургута и Сургутского района (2018-2020 гг.)

Анализ данных показал тенденцию увеличения зараженного населения к 2020 году как по Сургуту, так и по Сургутскому району с показателями 142,5 и 147,7 на 100 тыс. населения соответственно (показатели 2020 г.).

Проанализировав полученные данные, было обращено внимание на групповые антигены крови системы АВО у инвазированных паразитозом. Дальнейшее исследование было направлено на изучение связи степени заражения описторхозом с группами крови системы АВО.

Изучение антигенов системы крови АВО проводилось среди населения, проживающего на территории г. Сургута и Сургутского района, инвазированного описторхозом и госпитализированных на лечение в БУ «Сургутская окружная клиническая больница», в период с 2018-2020 гг.

Общее количество пациентов с описторхозной патологией составило 1 000 человек, среди них 518 женщин (52 %) и 482 мужчин (48 %) в работоспособном возрасте от 18-69 лет.

Пациенты были поделены на пять возрастных групп (18-69 лет) в зависимости от гендерных признаков и маркеров крови системы АВО (табл. 1).

Анализ данных показал, что средний возраст пациентов в зависимости от маркеров крови система АВО находится в практически равных пределах каждой возрастной категории.

Таблица 1 – Сравнительные данные пациентов с описторхозной инвазией в зависимости от возраста, половой принадлежности и антигенов групп крови системы АВО

Группы обследуемых (n=1000)		Возрастные группы				
		18-29*	30-39*	40-49*	50-59	60-69
0 (I) ¹	Мужчины	39	37	39	23	9
	Женщины	34	45	38	25	11
	Всего	73	82	77	48	20
А (II) ²	Мужчины	35	25	28	7	3
	Женщины	32	32	41	21	6
	Всего	67	57	69	28	9
В (III) ³	Мужчины	54	68	64	24	3
	Женщины	60	57	52	21	7
	Всего	114	125	116	45	10
АВ (IV) ⁴	Мужчины	6	7	8	2	1
	Женщины	11	10	8	3	4
	Всего	17	17	16	5	5
<p>Примечание: *- различие между сравниваемыми группами достоверно на уровне значимости по критерию хи-квадрат Пирсона $p < 0,05$.</p> <p>¹- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на уровне значимости по критерию Фишера $p < 0,660$</p> <p>²- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на уровне значимости по критерию Фишера $p < 0,795$</p> <p>³- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на уровне значимости по критерию Фишера $p < 0,295$</p> <p>⁴- различие между возрастными группами 50-69 лет достоверно на уровне значимости по критерию Фишера $p < 1,000$</p>						

Результаты и их обсуждение.

Частота встречаемости зараженных описторхозной инвазией в зависимости от групп крови системы ABO показала, что больные В (III) и О (I) группами крови по сравнению с пациентами, имеющими А (II) и АВ (IV) группы крови независимо от возраста и гендерных признаков интенсивнее всего инвазированны описторхозом (рис. 2).

Рисунок 2 – Уровень встречаемости инвазированных описторхозом в зависимости от групп крови системы ABO

Проведенные исследования групп крови тысячи пациентов с диагнозом В 66.0 «Описторхоз», установили существование тесной взаимосвязи между группами крови и паразитарной заболеваемостью. Анализ собственных данных показал зависимость заражения биогельминтозом от групп крови системы ABO, однако групповые антигены крови сами по себе, как правило, не могут определять тяжесть течения патологического процесса, их следует рассматривать в качестве «маркёров» определенных комплексов генетических свойств организма, влияющих на инвазионный процесс.

Анализируя деятельность фельдшера на фельдшерско-акушерских пунктах (поселков Лямина, Сытомино Сургутского района) обратили внимание на необходимость расширения участия медицинского работника в оценке источника заражения (анализ биоты водоемов), проведения лабораторной диагностики биологического материала, фиксирования групп крови и применение экспресс online-тестирования населения «группы риска», что позволит диагностировать на ранних этапах заболевание и обеспечить своевременное лечение, предупреждение развития осложнений со стороны

печени, поджелудочной железы (рис. 3). А грамотно организованная профилактическая работа, включающая гигиеническое воспитание, культуру приготовления пищи из речной рыбы семейства карповых (*Cyprinidae*) будет способствовать снижению уровня заражения метацеркариями описторхид и повышению качества жизни населения, проживающего на эндемичной территории.

Рисунок 3 – Qr-code для прохождения на страницу экспресс тестирования на определение риска заражения описторхозом

Выводы:

1. На территории города Сургута и Сургутского района за последние несколько лет отмечается неблагоприятная эпидемическая ситуация по описторхозу, о чем свидетельствуют высокие показатели зараженности населения за анализируемый период с 2018-2020 года, с уровнем зараженности 142,5 и 147,7 на 100 тыс. населения соответственно (показатели 2020 г.).

2. Установлена корреляция между группами крови, не зависимо от возраста и гендерных признаков.

3. Анализ деятельности фельдшера на фельдшерско-акушерских пунктах установил необходимость расширение функций медицинского работника при оценке источника заражения, а при диагностике гельминтоза учитывать групповую принадлежность крови системы АВО.

4. Подготовлен тест на определение степени риска зараженности описторхозом.

Список литературы

[1] Беэр С.А. Биология возбудителя описторхоза = Biologyoftheagentofopisthorchiasis. / С.А. Беэр; Рос.акад.наук, Ин-т

паразитологии. – М.: Товарищество науч.изд. КМК, 2005 (ППП Тип.Наука). 336 с. – Текст: непосредственный.

[2] Бриттов В.А. Симбионты гельминтов и их роль в патогенезе гельминтозов: препринт. / В.А. Бриттов, М.Г. Василинин. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. 41 с. – Текст: непосредственный.

[3] Гузеева Т.М. Актуальные проблемы паразитарной заболеваемости в Российской Федерации. / Т.М. Гузеева. // Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период: тезисы докладов Всероссийской конференции (25-26 сентября 2013 г., Тюмень). – Тюмень, 2013. 41-44 с. – Текст: непосредственный.

[4] Николаева Н.Н. Описторхоз (эпидемиология, клиника, диагностика, лечение). / Н.Н. Николаева, Л.Н. Николаева, Н.П. Гигилева // Врач. – 2005. № 7. 17-21 с. – Текст: непосредственный.

[5] Озерецковская Н.Н. Клиника и лечение гельминтозов. / Н.Н. Озерецковская, Н.С. Зальнова, Н.И. Тумольская. – Ленинград: Медицина: Ленингр.отд-ние, 1984. 184 с. – Текст: электронный. – (Б-ка практ. врача).

[6] Пальцев А.И. Хронический описторхоз с позиций системного подхода. Клиника, диагностика, патоморфоз, лечение. / А.И. Пальцев // Российский медицинский журнал. – 2005. № 2. 3-7 с. – Текст: непосредственный.

[7] Савкина К.А. Влияние дегельминтизации на показатели инкреторной и экскреторной функции поджелудочной железы у больных псориазом в сочетании с хроническим описторхозом. / К.А. Савкина, С.А. Хардилова, М.И. Калужина. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2007. № 4. 16-19 с. – Текст: непосредственный.

[8] Филатова Л.П. Характеристика эпидемиологического процесса описторхоза в Сургутском районе. / Л.П. Филатова. // Менделеевские чтения. – Тобольск, 2007. 170-171 с. – Текст: непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Beer S.A. Biology of the causative agent of opisthorchiasis = Biology of the agent of opisthorchiasis. / S.A. Beer; Russian Academy of Sciences, Institute of Parasitology. – М.: Association of scientific ed. КМК, 2005 (PPP Тип.Наука). 336 p. – Text: direct.

[2] Brittov V.A. Helminth symbionts and their role in the pathogenesis of helminth infections: preprint. / V.A. Brittov, M.G. Vasilinin. – Vladivostok: DVNTs AN SSSR, 1986. 41 p. – Text: direct.

[3] Guzeeva T.M. Actual problems of parasitic morbidity in the Russian Federation. / T.M. Guzeev. // Actual aspects of parasitic diseases in the modern

period: abstracts of the All-Russian Conference (September 25-26, 2013, Tyumen). – Tyumen, 2013. 41-44 p. – Text: direct.

[4] Nikolaeva N.N. Opisthorchiasis (epidemiology, clinic, diagnosis, treatment). / N.N. Nikolaeva, L.N. Nikolaev, N.P. Gigileva // Doctor. – 2005. No. 7. 17-21 p. – Text: direct.

[5] Ozeretskorskaya N.N. Clinic and treatment of helminthiasis. / N.N. Ozeretskorskaya, N.S. Zalnova, N.I. Tumolskaya. – Leningrad: Medicine: Leningrad department, 1984. 184 p. – Text: electronic. – (Practitioner's library).

[6] Fingers A.I. Chronic opisthorchiasis from the standpoint of a systematic approach. Clinic, diagnosis, pathomorphosis, treatment. / A.I. Fingers // Russian Medical Journal. – 2005. No. 2. 3-7 p. – Text: direct.

[7] Savkina K.A. Influence of deworming on indicators of endocrine and excretory function of the pancreas in patients with psoriasis in combination with chronic opisthorchiasis. / K.A. Savkina, S.A. Khardikova, M.I. Kalyuzhin. // Medical parasitology and parasitic diseases. – 2007. No. 4. 16-19 p. – Text: direct.

[8] Filatova L.P. Characteristics of the epidemiological process of opisthorchiasis in the Surgut region. / L.P. Filatov. // Mendelev readings. – Tobolsk, 2007. 170-171 p. – Text: direct.

© *Е.Е. Косенко, Л.П. Филатова, 2022*

Поступила в редакцию 7. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Косенко Е.Е., Филатова Л.П. Профессиональная деятельность фельдшера в диагностике и лечебно-профилактической работе при описторхозе, в условиях фельдшерско-акушерского пункта // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 30-37. URL: <https://ip-journal.ru/>